

Paisagens e seus territórios:

percepções sobre Educação, Arte & Cultura

PPGEAHC
2024

AS RELAÇÕES ENTRE VESTES E CORPOS COMO TRADUÇÃO CRIATIVA DE CRISTÓBAL BALENCIAGA (1895- 1972)

PAULA NUNES RODRIGUES DA SILVA¹
ORIENTADORA: PROF^a DR^a ISABEL ORESTES SILVEIRA²

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar as pesquisas iniciais de um mestrado em andamento. A criação de Cristóbal Balenciaga é problematizada: como as relações entre vestes e corpos são moldadas no processo artístico de tradução criativa de Balenciaga e qual foi o impacto de suas criações na moda contemporânea ocidental? Através da investigação do processo criativo do designer, através de documentos e bibliografia, e de uma breve discussão sobre a relação inata ao ser humano de seus corpos e adornos, tendo a criação desses adornos corporais como criação de linguagem, podemos verificar alguns resultados preliminares, como

1 Mestranda em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM, na linha de pesquisa em Linguagens e Tecnologias. Bacharela em Jornalismo pela mesma instituição. Email: paulanunes95@gmail.com.

2 Pós-Doutora pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista - IA/UNESP. Doutora em Comunicação e Semiótica: Signo e Significação nas Mídias pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista - UNESP (2006). Especialista em Fundamentos Psicopedagógicos da Arte e da Comunicação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM. Atua como docente vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM, na linha de pesquisa em Linguagens e Tecnologias. E docente na Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM. Email: isabel.silveira@mackenzie.br.

um certo nível de inovação e ruptura moderna na maneira que Balenciaga cria.

PALAVRAS-CHAVE: moda, Cristóbal Balenciaga, processo criativo.

Um criador só faz aquilo de que ele tem absolutamente necessidade (Deleuze, 1999, p. 6).

Introdução

Esta comunicação aborda uma pesquisa sobre a moda como criação de linguagem (Oliveira, 2004), focando no processo criativo de Cristóbal Balenciaga e sua influência na moda contemporânea ocidental. A pesquisa justifica-se pela compreensão do potencial criativo das vestes e suas relações com o corpo humano, indo além do aspecto estético, abrangendo camadas simbólicas e significativas. O corpo vestido é uma expressão cultural, enquanto a moda, como linguagem, narra processos de subjetivação no cotidiano e nas artes (Castilho, 2004).

Aqui, há de se pensar na moda como o encontro do ser social e moral e o ser estético, de verve criativa, que gira em torno da relação inegável entre corpo e artefato vestível ou adornável (D'Almeida, 2018). Do ponto de vista social e moral, o adorno corporal constitui modos pelo qual uma ordem social é experimentada e comunicada, e que, desviar-se da ordem “corpo vestido”, por exemplo, significa uma quebra do código moral de uma sociedade (Acom, 2021). Pelo lado estético, o corpo adornado produz reflexos no gosto, na aparência e na experiência do belo, assim como a do feio e do grotesco, a moda está intrinsecamente associada a uma potência estética e criativa (Souza, 1987).

Conforme o corpo é moldado através da vestimenta, e a roupa, reciprocamente, é construída pelo corpo, a moda é criação

de linguagem (Oliveira, 2004). É nessa problemática de corpo-vestido que a moda estabelece seu jogo comunicacional, narrando processos de identificações e subjetivações. É linguagem que aparece no corpo cotidiano e no das artes (Castilho, 2004).

Cristóbal Balenciaga é selecionado como foco da pesquisa devido à sua habilidade em inovar na relação entre o corpo feminino e seus adornos, construindo assim um Ser da moda como um artífice da aparência humana. Seus processos de criação adotam o rigor e a artisticidade das formas que remodelaram o corpo feminino do século XX (Charleston, 2004). A pesquisa se propõe a responder à questão: como as relações entre vestes e corpos são moldadas no processo artístico de tradução criativa de Balenciaga e qual foi o impacto de suas criações na moda contemporânea ocidental?

O objetivo geral é compreender o processo artístico de Balenciaga, na medida em que este se utilizou de argumentos da linguagem da moda para constituir uma relação corpo/adorno, partindo do pressuposto que o couturier³ influenciara na maneira de perceber a silhueta feminina na moda contemporânea. Os objetivos específicos incluem trazer uma breve discussão sobre as relações entre corpo e vestes; compreender os aspectos de linguagem da moda e investigar o conceito de tradução cultural no processo criativo de Balenciaga.

A metodologia empregada nesta pesquisa é qualitativa, de natureza básica, com uma abordagem exploratória bibliográfica. Autores como Castilho (2004), Souza (1987) e Lipovetsky (2009) servem como base para os conceitos de moda invocados neste primeiro momento. Arzalluz (2011, 2016), Balda (2019, 2023), Charleston (2004) e Valentín (2021) trarão contexto à vida e obra de Cristóbal Balenciaga; já Salles (1998) e Silveira (2010) auxiliarão na constru-

³ Palavra francesa couturier, que significa costureiro, também era utilizada para denominar os criadores da Haute Couture (alta costura, em português), instituição que regulariza as Maisons (casas) de moda de luxo parisiense.

ção de um vocabulário processual da criação de Balenciaga.

Na primeira parte deste artigo, será apresentado o objeto principal da pesquisa: Cristóbal Balenciaga. A partir de uma breve biografia, ver-se-á algumas descobertas iniciais sobre o seu processo criativo. Após isso, configura-se um pequeno panorama sobre as relações vestes e corpos, impressas também na forma de criar de Balenciaga.

Cristóbal Balenciaga: o mestre dos mestres

Figura 1 - Cristóbal Balenciaga

*Fonte: Cristóbal Balenciaga Museoa
(Disponível em: <https://transmissions.cristobalbalenciagamuseoa.com/about.html>.
Acesso em 30 set. 2023).*

Balenciaga nasceu em 1895 na pequena cidade de Getaria, Espanha, filho de uma família humilde, pai pescador e mãe costureira. Começou a estudar o fazer roupas aos 11 anos para ajudar sua mãe e conseguir sustentar a família, após a morte do pai. Quando se tornou adolescente, a mulher mais proeminente da cidade, a Marquesa de Casa Torres, tornou-se “patrona” de Balenciaga, usando seus desenhos e enviando-o à Madrid para completar sua educação como alfaiate. Com 20 anos, Balenciaga conseguira abrir filiais de boutiques/ateliês em Madri, Barcelona e San Sebastián, recebendo reconhecimento da família real espanhola e da aristocracia (Charleston, 2004).

Com a Guerra Civil Espanhola, Balenciaga decidiu transferir seu ateliê e butique para Paris, em 1937. Sua “casa”⁴ parisiense ganhou prestígio instantâneo entre a imprensa e a clientela próspera cosmopolitana (Arzalluz, 2011). Outros designers chamados costureiros da alta costura, como Coco Chanel, Christian Dior e posteriormente Hubert de Givenchy, comentavam sobre a técnica e estética de Balenciaga: “o mestre de todos nós”, “o único costureiro” e “o arquiteto da alta costura” (Arzalluz, 2011, p. 11).

Balenciaga mostrava-se elusivo e misterioso. De voz baixa, difícil de ouvir (Beaton, 2021), fora entrevistado apenas uma vez na vida, em 1971, pouco tempo antes de morrer (Miller, 1993). Em sua única entrevista, ele explicara que, por motivos de discrição – e pelo motivo de simplesmente não saber como explicar seu *métier*⁵ para alguém (Miller, 1993) – nunca foi capaz de dar uma entrevista. O resultado disso foi não apenas a dificuldade de conseguir propriamente identificar o que se passava em sua cabeça criativa – limitando muitos jornalistas e autores a associá-lo somente às suas raízes hispânicas (a dramaticidade da cor e as referências a trajes típicos, por

4 Ou Maison de haute couture.

5 Ofício, em francês.

exemplo) (Miller, 1993; Bowles, 2011) – assim como denunciar uma personalidade quase mística, que marcaria o seu processo criativo, através do rigor e do minimalismo de linhas (Arzalluz, 2011).

Como criador, Balenciaga possuía um modo de fazer que permitia a tradução de uma linguagem abstrata e complexa criativamente em formas artísticas: as vestes e os adornos. O conceito de tradução em códigos visuais é trabalhado por Silveira (2010) através de articulações com as teorias de Salles (1998) e o trabalho do designer. Basicamente, este conceito parte do pressuposto que uma ação criativa gera um processo que envolve, entre outros, o acaso, apropriações culturais e históricas, e combinações, geradoras de transformações e traduções (Salles, 1998). Este processo – onde as percepções são aliadas à simultaneidade da reflexão e ação – enfatiza que o tempo no processo criativo é “um emaranhado de tempo: um fluxo do tempo externo e variações infinitas [...]” (Silveira, 2010, p. 212).

Vale trazer este conceito do tempo no processo criativo para a reflexão aqui feita sobre a criação de Balenciaga. O couturier foi conhecido por manter um diálogo paradoxal entre a atemporalidade e a vanguarda (Vives, 2018). Situado temporalmente entre os fundadores da alta costura no final do século XIX e os principais estilistas vanguardistas da década de 1960, 70 e 80, Balenciaga se firmou como uma ponte que permitiu a travessia da tradição ao espírito pós-moderno que começava a surgir no cenário prêt-à-porter⁶ parisiense (Arzalluz, 2018).

De fato, suas criações dialogam com a tradição firmada por designers como Madeleine Vionnet (1876-1975), couturière que trazia modelos inspirados nas vestimentas do período clássico, utilizando técnicas inovadoras para o início do século XX, como o corte

⁶ “Pronto para vestir” em tradução literal do francês, significa o sistema de moda que veio a surgir em Paris na década de 1960, com produção em massa, diferente da alta costura, que produzia modelos únicos (Lipovetsky, 2009).

do tecido em viés (Balda, 2022), apropriado por Balenciaga. Um exemplo é o vestido de noiva de 1927 – estudado e restaurado por Valentín (2021) – que se apropria de características de um vestido de Vionnet, do mesmo ano, adquirido por Balenciaga (Valentín, 2021) (Figura 2).

Figura 2 - Vestido de noiva (1927) de Balenciaga ao lado de croqui de Vionnet (1927), cujo vestido foi adquirido na visita de Balenciaga à Maison Vionnet.

Fonte: Arquivo CBM 2005.15. Disponível em: <https://encurtador.com.br/IFW28>. Acesso em: 15 ago. 2023.

Bibliothèque nationale de France (BnF).

Disponível em: <https://encurtador.com.br/gHIPW>. Acesso em: 15 ago. 2023.

Valentín (2021) acredita ser possível a relação entre os dois vestidos, já que o drapeado torcido na região do quadril e o caimento da saia são similares. Balenciaga se apropria de uma técnica e uma estética, para adaptá-las ao seu próprio gosto, combinando com características suas, mostrando a sua habilidade com um elemento dramático que é a longa cauda bordada com lantejoulas de prata. “Não se tratava de copiar, mas de investigar as inovações de

Vionnet para propor designs com sua própria marca” (BALDA, 2023, p. 12).

Cecília Salles (1998, p. 42) diz, “muitos críticos e criadores discutem a questão de que não há criação sem tradição: uma obra não pode viver nos séculos futuros se não se nutriu dos séculos passados”. Um exemplo disso visto em Balenciaga são as inspirações em trajes típicos espanhóis (Miller, 1993) e pinturas de grande mestres conterrâneos, como Francisco de Goya (1746-1828) e Francisco de Zurbarán (1598-1664) (Bowles, 2011) (Figura 3).

Figura 3 - Traje de 1951, de Balenciaga, cuja saia amarrada na cintura e chapéu lembra claramente o traje típico de Córdoba, representado no selo ao lado. E pintura de Goya (c. 1800) colocada ao lado de traje Balenciaga, de 1960.

Fonte: Primeira imagem (Miller, 1993, p. 12); segunda imagem disponível em <https://encurtador.com.br/uxGJT>. Acesso em 1 out. 2023.

No caso de Balenciaga, e de qualquer criador, é errôneo imaginar que apenas uma referência fez parte da criação de uma obra. Salles comenta que,

No contato com diferentes percursos cria-

tivos, percebe-se que a produção de uma obra é uma trama complexa de propósitos e buscas: problemas, hipóteses, testagens, soluções, encontros e desencontros. Portanto, longe de linearidades, o que se percebe é uma rede de tendências que se inter-relacionam (SALLES, 1998, p. 36).

A partir da teoria de processo criativo, pode-se ver um outro lado da moda, não somente o lado que traduz roupas como simples fruto de uma concepção mercadológica, destinado a vender e gerar lucro. Não que esta pesquisa negue este aspecto da moda, que faz parte do fenômeno como um todo. Mas procura abrir um novo método de investigação, que enxerga criador e criações, que nutrem as relações íntimas entre sujeito e corpo, e a necessidade cultural inerente de se adornar (Castilho, 2004).

Vestes e corpos, corpos sem vestes e vestes sem corpos

As vestes e suas relações com o corpo humano possuem um potencial cognitivo para entender a própria condição humana dentro de uma sociedade e uma cultura. Tanto as vestes no cotidiano como aquelas nos museus⁷, ao mesmo tempo tornam-se objetos de experiência estética e objeto de pesquisa. Conforme Castilho (2004), ao valer-se da experiência estética e epistemológica, o ser da Moda pode proporcionar conhecimento.

O ser vestido ou adornado, assim como o ser despido, e as vestes sem corpos, oferecem uma maneira de conceber a moda como relação histórica, cultural, artística e geradora de signos e camadas de significados que permitem sua compreensão como linguagem (Castilho, 2004). Se observamos as civilizações mais primiti-

⁷ Vestes que adquiriram valor histórico, documental, ou seja, de indumentária, objeto de estudo do historiador, que representa os usos e costumes de um grupo social em determinados momentos da história (Linke, 2013).

vas, veremos que existem povos sem roupas, mas não sem adornos (Flügel, 1966; Castilho, 2004).

A dimensão da corporeidade determina a existência da moda, pois a moda sempre parte de um corpo. Ela é uma extensão corpórea, colocando o ser entre a natureza – nudez, isto é, a falta de adorno – e a cultura (Acom, 2021).

Na sociedade, a moda integra e exclui (Avelar, 2011). A linguagem auxilia na exteriorização de um sujeito, e a moda é uma delas, onde o sujeito adornado se integra a um grupo e se diferencia de outros. Segundo Barthes (2005, p.364), o uso do vestuário é um “ato profundamente social, alojado no próprio cerne da dialética das sociedades”. A moda está presente no jogo do ser e parecer (Cidreira, 2013; Acom, 2021).

O questionamento de Castilho (2004), se é possível dizer que a moda interfere no corpo e que o corpo interfere na plástica da moda, suscita a própria criação da moda. No caso de Balenciaga, este questionamento parece perpassar suas criações. O corpo feminino na alta costura era imitado e enfatizado similarmente na silhueta das roupas. Com o busto e a cintura demarcada através de cortes e pinçamentos que se ajustam e se moldam ao corpo, e as saias em corte evasê, que enfatizavam o quadril, igualando as proporções (Figura 4).

Figura 4 - Um exemplo da silhueta feminina da moda similar à própria plástica do corpo é a silhueta New Look, de Christian Dior (1947).

Fonte: *Vogue España* (disponível em: <https://www.vogue.es/moda/modapedia/hitos/new-look/344>. Acesso em: 1 out. 2023).

Balenciaga é inovador no desenho da moda: a partir da década de 1940, ele passa a introduzir algumas mudanças morfológicas. Em 1947, ele lança a silhueta barril (Figura 5), que libera a cintura em poucas costuras (Arzalluz, 2016).

Figura 5 - Silhueta barril de Cristóbal Balenciaga.

Fonte: Primeira imagem disponível em <https://www.vogue.com/slideshow/couture-designs-by-cristobal-balenciaga-in-vogue-from-the-archives>. Segunda imagem disponível em <http://www.signorfandi.com/2012/12/beautiful-vintage-balenciaga.html>. Acesso em: 1 out. 2023.

A partir de 1950, ele lança outras silhuetas com o mesmo propósito, o de alterar o cânone estético da cintura marcada, e dar liberdade e abrigo a parte central do corpo feminino, como a silhueta saco (1957), a silhueta baby-doll (1958) e a silhueta balão (1957) (Figura 5) (Arzalluz, 2016).

Figura 5 - As silhuetas saco, baby-doll e balão.

Fonte: Primeira e segunda imagem disponível em <https://www.ohsodelightful.com/fashion-history-cristobal-balenciaga/>. Terceira imagem disponível em <https://www.telegraph.co.uk/fashion/style/balenciaga-va-7-reasons-should-see-fashion-exhibition-year/>. Acesso em: 1 out. 2023.

Essas alterações morfológicas constataam a relação dialógica das vestes e corpos anteriormente questionadas por Castilho (2004), e dizem algo sobre a visão criativa e moderna de Cristóbal Balenciaga. Era uma preocupação formal e técnica que o criador tinha, não necessariamente com o sucesso de vendas e a recepção, já que essas silhuetas não foram bem recepcionadas pela sociedade parisiense no momento em que foram lançadas, apenas clientes consideradas vanguardistas e fiéis aderiram ao novo modelo imediatamente (Arzalluz, 2011).

Com efeito, em Balenciaga, o corpo e o traje constituem um significado, em que a moda repropõe ao corpo diferentes aparências, este se apresentando como estrutura variável de suporte (Castilho, 2004). E essa variação da plástica do corpo e do traje corresponde ao próprio caráter da moda enquanto sistema – do qual

Balenciaga fazia parte –, a sua inconstância e suas estéticas transitórias (Lipovetsky, 2009).

Arrematando

Através de algumas breves considerações aqui apresentadas sobre a criação em moda, especificamente pela visão de um criador, Cristóbal Balenciaga, pôde-se verificar certas proposições sobre a própria relação inerente humana de adornar seus corpos. O diálogo ente passado, tradição e modernidade que constitui tanto o campo da criação, como o campo da moda, foram atestados na obra de Balenciaga. Sua necessidade de resolver problemas formais na constituição da aparência feminina demonstra que o couturier tinha como objetivo não somente agradar seu público, mas também a si mesmo, como uma satisfação de criação.

Atinge-se o objetivo central desta pesquisa, quando verificou-se seu processo criativo, que incluía apropriações, experimentações e combinações, em um tempo não-linear de criação, onde essa constante seleção de elementos como forma, matéria, cor e técnica imbricavam em uma criação de linguagem, levando em consideração o discurso do corpo e do adorno.

Espera-se que este artigo sirva de ponto de partida para mais reflexões sobre o processo criativo na moda, nas quais a pesquisa de mestrado da autora se baseia.

Referências

- ACOM, Ana Carolina Cruz. A Moda se Diz de Muitos Modos: o campo da moda entre ontologia e estética. 2021. 209 p. Tese (Doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2021.
- ARZALLUZ, Miren. Cristóbal Balenciaga: The Making of a Master (1895-1936). Londres: V&A Publishing, 2011.

-
- ARZALLUZ, Miren. Iconoclastic visions of the silhouette: Cristóbal Balenciaga. In: GODTSENHOVEN, Karen; ARZALLUZ, Miren; DEBO, Kaat (ed.). Fashion Game Changers: reinventing the 20th-Century Silhouette. Londres; Nova York: Bloomsbury, 2016, p. 33-82.
- AVELAR, Suzana. Moda, Globalização e Novas Tecnologias. São Paulo: Estação da Letras e Cores, 2011.
- BALDA, Ana. Cristóbal Balenciaga: explorations in traditional spanish aesthetics. Costume, [S. l], v. 53, n. 2, p. 161-185, 2019.
- BALDA, Ana. Balenciaga, licensee of Maison Vionnet. Journal Of Design History, [S. l], v. 36, n. 2, p. 1-16, jun. 2023. Disponível em: <https://academic.oup.com/jdh/article/36/2/125/6873729>. Acesso em: 15 ago. 2023.
- BALDA, Ana. Balenciaga, licensee of Maison Vionnet. Journal Of Design History, [S. l], v. 36, n. 2, p. 1-16, jun. 2023. Disponível em: <https://academic.oup.com/jdh/article/36/2/125/6873729>. Acesso em: 15 ago. 2023.
- BARTHES, Roland. Inéditos Vol. 3: imagem e moda. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- BEATON, Cecil. The glass of fashion: a personal history of fifty years of changing tastes and the people who have inspired them. Nova York: Rizzoli, 2021.
- BOWLES, Hamish. Balenciaga and Spain. Nova York: Skira Rizzoli, 2011.
- CASTILHO, Kathia. Moda e linguagem. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2004.
- CHARLESTON, Beth Duncuff. Cristóbal Balenciaga (1895-1972). Nova York. 2004. Disponível em: https://www.metmuseum.org/toah/hd/bale/hd_bale.htm. Acesso em: 18 abr. 2023.
- CIDREIRA, Renata Pitombo. As Formas da Moda: Comportamento, estilo e artisticidade. São Paulo: Annablume, 2013.
- D'ALMEIDA, Tarcísio. As Roupas e o Tempo: uma filosofia da moda. 2018. 139 f. Tese (Doutorado) - Curso de Filosofia, Departamento de Filosofia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

- DELEUZE, Gilles. O ato de criação. Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 jun. 1999, Caderno Mais!. Disponível em: https://lapea.furg.br/imagens/stories/Oficina_de_video/o%20ato%20de%20criao%20-%20gilles%20deleuze.pdf. Acesso em: 6 out. 2023.
- FLÜGEL, John Carl. A psicologia das roupas. São Paulo: Mestre Jou, 1966.
- LINKE, Paula Piva. A moda, a indumentária, o traje popular e o figurino. In: VI Congresso Internacional de História, 6., Londrina, 2013. Anais [...]. Disponível em: http://www.cih.uem.br/anais/2013/trabalhos/188_trabalho.pdf. Acesso em 17 abr. 2023.
- LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. (Versão digital).
- MILLER, Lesley Ellis. Cristóbal Balenciaga. Londres: B. T. Batsford, 1993.
- OLIVEIRA, Ana Cláudia de. Entre as plásticas da moda e do corpo, o sujeito. In: CASTILHO, Kathia. Moda e Linguagem. São Paulo: Anhembi Morumbi, p. 9-15. 2004.
- SALLES, Cecília Almeida. Gesto inacabado. São Paulo: Annablume, 1998.
- SILVEIRA, Isabel Orestes. Tempo, Semiose e Cultura: uma visão sistêmica sobre os processos de criação no design gráfico brasileiro. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica, São Paulo, 2010.
- SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas: a moda no século dezanove. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
- VALENTÍN, Ruth. 1927: a wedding dress attributed to Cristóbal Balenciaga. In: I INTERNATIONAL CRISTÓBAL BALENCIAGA CONFERENCE, 2021, Getaria. Proceedings [...]. Getaria: Cristóbal Balenciaga Foundation, 2021. P. 67-80.
- VIVES, Miren. Museo Cristóbal Balenciaga: de la Moda al Patrimonio. In: CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA. Moda y Patrimonio: conversaciones. Getaria, Espanha: Cristóbal Balenciaga Museoa, 2018.